

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyyla Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

8. Morris Charles 1938 *Foundations of the Theory of Signs*. Chicago: University of Chicago Press
9. Peirce Charles 1932 *Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Volumes I and II: Principles of Philosophy and Elements of Logic*. Harvard: Harvard University Press, Peirce Charles 1991 "On the nature of signs". In Hoops J. (Ed.) *Peirce on Signs: Writings on Semiotics by Charles Sanders Peirce*. (p . 141-143) University of North Carolina Press
10. Ullman Stephen 1957 *The Principles of Semantics*. Barnes and Nobles 352 s. ,
11. Ullman Stephen 1962 *Semantics: An Introduction to the Science of Meaning*. Basil Blackwell
12. Wierzbicka Anna 1992 *Semantics, Culture and Cognition* Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations, Oxford: Oxford University Press

TAMIM ANSARIYNING "BEVANING ERI" ROMANI TARJIMASI HAQIDA

**Kanimkul Tadjiyev,
filologiya fanlari nomzodi, dotsenti
Guliston davlat universiteti**

Har bir yozuvchining mening guruhimdaga ijodkorlarga o‘xshab ketadigan yozuvchi guruhiga San Fransisko Yozuvchilari bo‘linmasi-Tsexi, o‘zining jamiki Proteyga o‘xshagan ko‘p qirrali, o‘zgaruvchan, ammo boshqalardan farqli, tafovutli tunganmas doimo o‘qib turadigan vafodor, sadoqatli, ajralmas qo‘llab-quvvatlab turadigan suyanchiqlar bor. Men, shuningdek, San Fransisko Badiiy Komissiyasiga bir yillik grand bergani uchun minnatdorchilik bildiraman.

Ushbu tarixiy romondagi voqealar 1840-yilda Afg‘onistonning uzoq, kichkina bir qishlog‘dagi odamlar orasida bo‘lib o‘tgan. Bir sirli, yoshi o‘tibroq qolgan. Ushbu shoh qishlog‘iga kelib qoldi va o‘sha qishloqqa tog‘ yonbag‘rida, tekisroq joyda qo‘nim topardim. U yerda donolik-donishmandlik so‘zlarini, o‘rgangan so‘zlarni limlim quyardi yoki bu safsata, behuda gaplargina jim. U bir daydi, darbadarmi, balki aqldan ozgan odati yoki biror qaror to‘g‘risidagi talonchilik, shu yon-atrofdagilar haqida ma‘lumot to‘plovchi harbiy yoki bir malangli xudovand tomonidan "zaharlangan" u odam odatdagi oddiy tashvishlariga tik sifatida bir odam edi. Qishloqliklar uni haydab yuborsinlarmi yoki shu yerda joylashib qolishga ko‘ndirsinlarmi? Bu savollar qishloq boshlig‘i Ibrohimni o‘yga solib qo‘ygan edi. Ibrohimning mo‘rtgina xotini Surayyoni uning yangasi, akasidan qolgan yangasi Xadichani va o‘sha yoqning ancha kuchli, odami G‘ulom Dastagirlarni bezovta qilib, o‘ylantirib qo‘ydi. Qishloqliklar hatto bu begonaning Qabilada uzoq yo‘l bosib "Angliya" deb atalish yerdan kelib qolganmi, bu sirli malang ularning hayotlarini vayron qilib yuboradimi? buni hech kim bilmas edi. G‘ulom Dastagir anchagina

kuchli, uncha-munchaga yegilmaydiga o'ziga, kuchiga ortiqcha ishonib qolgan, sal maqtanchoqroq, ammo savodsiz hamqishloq edi.

Roman Chor Bog', ya'ni to'rt bog' degan ma'noda, qishloqni tasfirlashdan boshlanadi. U qishloq poytaxt Qobul bir necha mil (1 mil=1609 metr)yuzlab millar shimolda joylashgan. Bundan deyarli ikki yuz yil burungi, biroq hozir ham o'zgarishi bo'lmagan "Tupkaning tubi"dagi qishloq edi.

Chor Bog'ning malikini uyida televizor bor, lekin u ko'rsatmaydi, kelajakda biror kun u yerda elektr toki kelib qolsa, balki ishlab qolar, hozircha esa elektr kelmagan, televizor ham shunga yarasha ko'rsatmaydi. 1841-yilda, har holda, u yerda elektr bo'lmagan, hatto Angliyada ham u yo'q edi.

Qishloq cho'zilib ketgan cho'zinchoq tosh kosaga o'xshar, vodiyning pastidagi u qismi, ya'ni tepasi tog'da joylashgan Chorbog'ning to'rt tomoni qiyalik va toshloq. Vodiyning pastki qismi esa ko'm-ko'k soyali-silovatli buyuk tog'lar qad rostlab turibdi.

Chor Bog' vodiyning pastiga yopishib olgan. Daryo bir chekkadan kiradi u balanddan pastga shovullab tushib, bir qator mayda shovvalarga yetishadi. U, ya'ni daryo, vodiyning yassi joyidan sirtmoq, irmoq hosil qilib yonidan o'tadi. Halqadan o'tgan suv janub tomondagi shovvalar bo'ylab oqimini tezlashtiradi, bungacha esa u tog' daryosi degan nomga munosib oqadi.

Daryo qirg'og'i bo'ylab past tomondan unga kiradigan joy yo'q, bunday joy daryoning tepa qismida ham ko'rinmaydi. Suv keladigan tomon faqat bir tarafdin. Bugun tosh shag'al yo'l, bittagina yengil mashina sig'ishi mumkin bo'lgan, yo'ldan yuradi. Bu yerda o'tish Qizil o'tish degan joyining etagidagina bor, yaqin o'tmishlargacha Qobildan keladigan hukumatning rasmiy odamlari xizmat bilan o'sha yerdan o'tib kelishadi va bunday kelishlar tabiiyki har xil zamondagina ro'y beradi.

1841-yildan avval Chorbog'ga kelishga faqat poyi-piyoda, yakka oyoq yo'lgina bor bo'lgan bu yo'ldan faqat yovvoyi echki-uloqlar yura olgan ammo odam izlari kam ko'ringan. Bahor faslining oxirlarida bir kuni ertalab, kun ancha ko'tarilib qolganida (1841-yilda) Chorbog' maliki ikki xonali uylarining birida o'tirganida, o'zining soqol-mo'ylovini tekshirib o'ziga qarab turganida, ammo o'sha kuni yana nimadir bo'lishi hayoliga kelmagan, albatta, lekin o'zining boshida salkam 30ga kirib qolgan boshliqning sochlari orasida birorta ham oqargan sochi ko'rinmas edi. Bu unga yoqar edi, ammo shu bilan birga uni hali yosh o'ylashlariga ham uncha chidamas edi. Asarda Rumiyning sehrli nodir kitobini qimmatli meros bo'lib o'tgan ota-bobolaridan qolgan Qur'oni ham bor bo'lib, Ibrohim ularni tez-tez o'qib turar edi, masalan unda ba'zi bir satrlar katta tassurot qoldirar edi.

Masalan sizning yuz biringizdan hali bittasi ham ochilgani yo'q, "Hormang!" menga sarhob haqida uning odamlari haqida hammaning sog'-salomat yurgani haqida aytarsiz, albatta, "Insha'alloh, shunday bo'lsin". Hadicha yangasi Ibrohimning qizlarining birining ismi Nahid bo'lganini, ba'zi-ba'zi uning yoqimli-yoqimsiz qiliqlarini tanqid qilib turar edi. Yozuvchining hikmatomuz gaplaridan 1-2ta misol keltirsak:

One morsel of meat and all the men turn into cats, as they say(5)

Well everyman had his own special burdons to bear

Bu gaplarni o'zbek tilida

Xo'sh, har kim o'z aravasini o'zi tortsin

Alloh knows best esa Alloh hamma narsani biladi deb tushunishimiz kerakka o'xshaydi. Bir bahorda ertalab, Hadicha qishlog'idan qaytib kelganidan sal vaqt o'tib, bitta butunlay begona, hech kim tanimaydigan boya aytganimizdek, echkilargina yura oladigan yo'ldan bir odam yurib keldi va nima uchundir o'sha Chorbog' tepasidagi joy unga yoqib qoldiki, o'sha joyda quyosh nurlari ostida qoyalarni rosa qizdirgan paytida, ammo to'g' tepasida hali ham qor bor edi, shunday ob-havoga qaramay, u odam ustidagi kiyimlari bir ahvoldagi, qalin soqqolli ko'rinishidan daydi bir odam ekanligini tushunish mumkin edi, uning qo'lida hech narsasi yo'q, hatto uni qo'riqlaydigan iti ham yo'q edi. U qayerdan kelib qoldi? Tubkaning tubidan boshqa joyga olib bormaydigan yolg'iz oyoq yo'ldan qayerlarni mo'ljallab ketayotgan edi? Undan bunday savollarga javob berishini hech kim so'ramadi, chunki birinchi bo'lib qishloqning boshlig'i Ibrohimning og'li Karim undan kamida 1-2 yosh, Ahmad va G'ulom dastagirning 9 yashar o'g'li Ahmad biror yosh Karimdan kattadir. Karim o'sha kuni erta bilan qirda Ahmad bilan yurgan edi, ular o'zlarining oilasining va tanish bilishlarining bir gala echkilarini boqib yurishgan edi, biroq mollarga qarash o'rniga ularni ko'proq oshib o'ynash qiziqroq edi, uning o'rniga mollarni itga topshirib o'zlari o'yin bilan band edi.

Bolalar daydini ko'rib qolganlarida o'yinni to'xtatib, bu suyaklari katta qari odamning so'qmoqdan ko'tarilib, Boboning burni deyishadigan qoyatosh pastiga kelib qo'ndi, ular begona odamning bir narsani surib qo'yib, qoratoshning kovagiga nimanidir suqib qo'yganini ko'rishdi keyin o'sha yerga so'qmoqdan yurib kelgan, uning atrofdagilaridan hech kim ko'rmaydigan qishloqning pastidan ham pastroq bo'lgan joyga bemalol joylashib olganiga qarab turdilar. Chol sallasini olib, uning etagidan qayta ilgan tuxum oldi, tuxumni po'choqlaridan olib tashlab, ist'mol qildi. Keyin u ancha vaqt ko'zlarini yumib qo'llarini uzatib, qimirlamay, o'tirdi, uning qo'llari ochiq edi. Bolalar boshlarini qashib, burunlarini tortib qo'yib, u odamni kuzatishda davom etishdi.

Bu darbadar, albatta, oshiq o'ynashni ulardan yaxshiroq eplasa kerak. Karim butunlay begona bo'lgan odamlarni hayotida bir martagina ko'rgan o'shanda ham qishloqlariga talonchi qaroqchilar hujum qilishganida u odam kelib joylashgan Qizil o'tishning shimol tomonidagi Sarhobning shundoqqina ko'rinib turgan qishlog'iga qaradi. Ibrohimning yangasi Hadicha o'sha yerdan kelgan, shu bilan birga Sarhobga bir necha marta Hadichalarning uydagilarini ko'rib kelishga borganida bunaqa odamlarni ko'rmagan, shuning uchun ham u begona daydi bolalarga boshqacha ko'rinar edi.

U odam o'rnidan birdan turib sallasini besh marta aylantirib boshiga qo'ydi, lekin o'ziga loyiq bo'lgan uzunlik va kenglikka keltirib uni yozib yerga to'shadi. U sallasini ehtiyot bo'lib qoqdi. U yerdagi hasharot va boshqa yopishgan narsalarni qoqib tashladi, G'arb tomonga qarab qo'llarini quloqlariga ko'tardi va asta namoz o'qiy boshladi!

“Alloh-u Akbar!”

U kim so‘radi Karim, undan sal yoshrog‘i esa yelkasini qisib qo‘ydi.

U Sarhobdanmikan?

Men uni u yerda avval hech ham ko‘rmaganman.

Unga qara! dedi Karim norozi bo‘lib kelgindini yoqtirmay.

“Sen uning terisini ko‘rmayapsanmi?” u qo‘li bilan begonani ko‘rsatib turar edi. Ikkala bola ham u odamning ilma-teshik ko‘ylagidagi teshiklarga qarardi.

Men unga tosh otaman, dedi Karim

Menga bir zo‘r, yaxshi tosh topishga yordam bergin, Ahmadjon dedi

“Men u qari itni qimirlashga majbur qilaman. Ko‘rasan”

Unday qilma, dedi Ahmad u odam jinni bo‘lib qoladi

Nega, nima uchun mening ayam mening bu qilig‘imga aqldan ozib, tentak bo‘lib qolar ekan?

Mening dadam menga doimo qishlog‘imizni begonalardan himoya qilib, qo‘riqlashim zarurligini tayinlaydi, ana shunaqa qaroqchi talonchilar kelgan vaqti esingdami o‘n yoshli bola gerdayib, ko‘krarigini kerib, sherigining ustidan kulgan bo‘lib, “Sen eslamaysan uni, sen bu yerda bo‘lmagansan, sen Sarhobda eding, sen mening gapimga quloq sol Ahmadjon” Begonalar yomon odamlar. Sen mening yoshimga kirganingda buni bilib olasan.

“Sen sayohatchilarga joy berishing kerak, har holda! Qoida shunaqa” dedi Ahmad. Dadam menga doimo shunday tayinlaydilar.

Hmm. Karim bu qoidani bilar edi, u hech qachon begonalarga ishonmaslikni, sayohatchilarga joy berishni, ularni qo‘llashi kerakligini bilar edi. Agar u odam pastga tushib ayollarimizga qarasachi? Karim qoshlarni chimirdi “Men garov o‘ynayman, u bu yerga shuning uchun kelgan, men uni shu yerdan turib, tosh bilan ura olaman, garov o‘ynaysanmi?”

Men qimor o‘ynamayman.

U odamning namozini o‘qib bo‘lib, sallasini do‘pisining tepasiga joylashtirganiga qarab turishdi. O‘zi Bobo Burun oldiga bardosh qurunib o‘tirib oldi va duolar o‘qiy boshladi, u bolalarni ajab tovurgina ko‘rib turgan bo‘lsa ham, ularga e‘tibor bermadi.

Sen garov o‘ynamaysan?, dedi Karim pishillab.

“Sen eshshak miyasan, oshiq o‘ynash qimor emasmi?” “Men uning miyasini qattig‘ini chiqaraman”

Karim izlagan toshini qurolini topgan edi, mushtdek yumaloq toshni kaftida aylantirib ko‘rdi.

To‘xtat, deb shivirladi Ahmad achchiqlanib, senga nima bo‘ldi? U bechora odam shunchaki dam olayapti.

“Boshqa biror joyga borib dam olsin, bu bizning qishlog‘imiz, Alloh nomi bilan, Xudo haqqi, Karim uni o‘ziga kelib, o‘zini bosib olishini hohlar edi.

Surayyo o‘zini jin chalib ketishidan qo‘rqadi, bu qiziq gap, chunki Surrayo shunday gaplarga ishonadi, ammo uning bolasi, albatta, o‘zini beayb, kichkina bola deb o‘ylaydi, shuning uchun o‘zidan kattalarning ba‘zi gaplariga o‘ylanib, gapning ma‘nosiga tushunmay turadi. U kelgan sirli daydi, albatta, duolar o‘qir edi, uning yomon gaplarni aytmaganiga bolalar ishonishar edi, u daydimi, yo sal anaqaroqmi,

balki qaroqchilar to‘dasiga mansub bir darbadarmi, unday odamlarga Chorbog‘lik odamlar o‘zlarining tilida malang deb atashadi, bu xudoning bandasining o‘tmishi qayerda kechganini hech kim bilmaydi, ammo Tamim Ansariy bilar, ammo biz o‘quvchi kitobxonlardan, balki ilhom tutar, uyog‘i bizga qorong‘i.

Adabiyotlar

The Widow’s Husband. A novel by Tamim Ansary. A Vox Novus Book. A Numina Press Book 2009.

San Rafael, California. 347 pages.

West of Kabul, East of New York. Tamim Ansary. An AfghanAmerican Story. PICALOR Farrar, Straus and Cirboux New York. 2002. 301 pages.

LINGUISTIC AND EXTRALINGUISTIC FACTORS IN SHAPING DISCOURSE

Sabina Ismayilova Vilayat

Baku State University

Teacher, Department of English Language

(the Faculties of Humanities)

sabinaismayilova@bsu.edu.az

Abstract: This article explores the manner in which the interpretive function of discourse is influenced by extralinguistic and linguistic factors. The primary focus of this study is the relationship between the characteristics of the dialogic space and the communication of extralinguistic factors. Researchers identify features of communication such as dialogicity, interactivity, non-linearity, incompleteness, and the ability to transform information. The objective of effective communication is to enable each communicator to achieve their desired outcomes while maintaining equilibrium in the communication process. This phenomenon is associated with a variety of communication objectives, including the transmission of information, the modification of behavior, and the establishment of connections. The article's analysis is grounded in the theoretical frameworks proposed by Halliday and Hu, which categorize context into three distinct types: linguistic, situational, and cultural. The focal point of this study is the manner in which cultural context influences the development of language and communicative events, in addition to the cultural expressions that emerge within the context of specific situations.

The cultural context which is considered part of the extralinguistic context, provides a comprehensive explanation of the broader aspects of the environment in which language and communication processes manifest. Furthermore, the communicative stance and speech influence theory are presented as essential aspects, as an individual's communicative stance may change in different communication situations. Speech influence techniques, including proving, persuading, suggesting, and ordering, are methods through which an individual can exert influence over another. Research indicates that methods of persuasive communication vary in their